

**INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA SPORTGA OID TERMINLARNING
LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI**

Qurboniyazov Rashidbek

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Xorijiy filologiya fakulteti fakultetlararo chet tillar kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida sportga oid terminlarning leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida sport terminlarining shakllanishi, ularning ma’no ko‘lamlari, ko‘p ma’nolilik va sinonimiya hodisalari qiyosiy jihatdan o‘rganiladi. Shuningdek, terminlarning til tizimidagi o‘rni, ularning tarjima jarayonidagi muammolari va madaniy omillar ta’siri yoritiladi. Ingliz va o‘zbek tillaridagi sport terminologiyasining o‘xshash va farqli jihatlari aniqlanib, ularning semantik rivojlanish tendensiyalari ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari sport terminologiyasini tizimlashtirish va tarjima amaliyotini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Sport terminologiyasi, tarmoqlararo integratsiya jarayonlari, kontekstdagi ma’no, metaforik ko‘chish, sport diskursi,

Umuman olganda, sport tili – bu ushbu soha kontekstida turli sport ishtirokchilari murabbiylar, o‘yinchilar, muxlislar, hakamlar, matbuot, radio, televideniye va internet kabi axborot vositalari tomonidan qo‘llaniladigan maxsus til shaklidir. Boshqacha aytganda, mazkur til – sportga xos bo‘lgan maxsus uslub bo‘lib, futbol, tennis, boks va shu kabi sport voqealarining o‘ziga xosliklarini ifodalovchi, aks ettiruvchi va ularni yorituvchi diskurs hisoblanadi. Bu til – sport faoliyatining tilshunoslikdagi ifodasidir, ya’ni texnik yoki professional so‘z boyligi va iboralaridan iborat bo‘lib, ularning ba’zilari umumiy nutqda osonlik bilan aniqlanishi mumkin, ba’zilari esa aniqlanmaydi. Shunday ekan, mazkur tilda qo‘llanilayotgan terminlar tilning bir varianti hisoblanadi. Chunki, u ko‘pincha sport hodisalari bilan bog‘liq turli faoliyatlar va vaziyatlarda tabiiy va beixtiyor ravishda qo‘llaniladi.

Bundan tashqari sport terminologiyasi kasbiy faoliyatning tor doirasini ifodalovchi tizim sifatida leksik, soʻz yasovchi va sintaktik darajalarda bir qator farqlovchi xususiyatlarga ega. Quyida sport terminologiyasining ayrim xususiyatlarini sanab oʻtamiz:

1. Sport terminologiyasi eng faol va tez-tez qoʻllaniladigan terminologiyalardan biridir. U nafaqat maxsus sport adabiyotlarida va ixtisoslashtirilgan dasturlarda, balki boshqa ommaviy axborot vositalarida ham keng qoʻllaniladi. Ayniqsa, u koʻpincha metaforik maʼnoda ishlatiladi.

2. Sport terminologiyasi turli soha va fanlarga oid koʻplab tushunchalarni oʻz ichiga oladi: tibbiyot, psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va boshqalar. Bu tushunchalar maxsus izoh va sharh talab qiladi. Mazkur holat sport terminologiyasida tarmoqlararo integratsiya jarayonlarining chuqurligidan dalolat beradi. Diaxron nuqtayi nazardan qaralganda, sport terminlari bilan bogʻliq soʻz va iboralarning taqsimoti juda keng. Baʼzilarining kelib chiqishi zamonaviy davrga (masalan, *fitness*, *cheerleading*) toʻgʻri kelsa, ayrimlari Oʻrta asrlarga (masalan, *fencing* – qilichbozlik) yoki antik davrlarga (masalan, *chess* – shaxmat) borib taqaladi.

3. Sport terminlari umumadabiy lugʻat bilan yaqin aloqadorligi sababli ulardan unchalik farq qilmaydi. Masalan, *team/jamoa*, *defense/himoya*, *defeat/magʻlubiyat*, *game/oʻyin*, *technique/teknika*, *speed/tezlik*, *hit/zarba*, *jerk/siltash*, *push/itarish*, *run/yugurish* kabi soʻzlar sport terminologiyasida keng qoʻllaniladi. Bu holat sport terminologiyasining rivojlanishi boshqa faoliyat sohalaridagi terminologiya taraqqiyoti bilan hamohang ekanini koʻrsatadi¹.

Sport terminlari leksik jihatdan quyidagicha tasniflanadi.

1. Soʻz maʼnosining aniqlanishiga koʻra (Clarification of word meaning):

¹ Davlyatova E.M. Abduraimova M. Anglicisms in sport terminology of the Uzbek language and its difficulties in translation. Innovative achievements in science. 2024. – P. 48.

Bu holatda soʻz umumadabiy lugʻatdagi maʼnosini saqlab qoladi, lekin ilmiy-terminologik aniqlik va tor doiralik kasb etadi.

Misollar, *speed* – umumiy tilda “tezlik” maʼnosini bildiradi, lekin sport terminologiyasida u jismoniy holatdagi harakat tezligi yoki musobaqadagi reaksiya va harakatdagi tezlik maʼnosini oladi; *technique* – har qanday sohada ishlatiladigan “*usul*” yoki “*texnika*” degan maʼnoga ega. Sportda esa bu atama maxsus harakatlar bajarishdagi toʻgʻrilik, aniqlik va samaradorlikni bildiradi. Ilmiy aniqlik kiritadigan boʻlsak mazkur terminlar ortgan, lekin bir tildan ikkinchi tilga berilishida leksik-semantik jihatdan maʼno tubdan oʻzgarmagan.

2. Soʻz maʼnosining torayishi (Narrowing of word meaning):

Soʻz umumiy kontekstdagi maʼnodan farqli ravishda ancha tor sohada, faqat sportga xos maʼnoni oladi. Misollar, *coach* – umumiy tilda “*murabbiy*” yoki “*maslahatchi*” boʻlishi mumkin. Sport sohasida esa bu faqat sportchilarni tayyorlovchi shaxsni bildiradi. *dribble* – lugʻaviy maʼnoda “tomchilab oqish” degan maʼnoni anglatadi. Sportda, ayniqsa basketbol va futbolda bu toʻpni yerga urib olib yurish yoki nazorat ostida harakatlantirish degan aniq maʼnoga ega. Mazkur soʻzlar tor sport kontekstida yangi, aniq maʼnoga ega boʻlgan maʼnoni beradi.

3. Metaforik koʻchish orqali maʼno oʻzgarishi (Metaphorical transfer):

Bu holatda soʻz ilgari mavjud boʻlgan maʼnoga asoslanadi, lekin sport kontekstida yangi maʼnoni oladi, bu maʼno oʻzaro oʻxshashlik asosida shakllanadi. Misollar, *attack/hujum* – harbiy va siyosiy kontekstda ishlatiladi, lekin sportda (masalan, futbolda) bu raqib jamoa darvozasiga toʻpni yoʻnaltirishga qaratilgan faol harakatlar majmuasini bildiradi; *wall* – Oddiy tilda devor degani. Futbolda esa bu atama jarima zarbasi paytida toʻsiq sifatida turadigan futbolchilar guruhini bildiradi; *serve* – umumiy maʼnoda “*xizmat koʻrsatish*”, lekin tennisda bu toʻpni oʻyinga kiritish uchun amalga

oshiriladigan boshlang‘ich zarba. Yuqoridagi terminlarning yangi sport ma‘nosi metaforik asosda yuzaga kelgan².

Zamonaviy leksikografiya jarayonida sport terminologiyasi alohida e‘tiborga loyiq yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki, sport terminlari ikki qutb – texnik va ijtimoiy-kontekstual ma‘nolar – o‘rtasida shakllanadi va rivojlanadi. Bugungi foydalanuvchi sport atamasini izlaganida, faqatgina uning texnik ta‘rifi bilan kifoyalanmaydi. U, shuningdek, ushbu atama ommaviy diskursda qanday ishlatilishini, uning ijtimoiy ohangi va madaniy konnotatsiyalarini ham anglamoqchi bo‘ladi. Shu sababli, zamonaviy sport lug‘ati nafaqat tushuntiruvchi vosita, balki kontekst beruvchi, izohlovchi va ta‘limiy manba sifatida tuzilishi lozim.

Bugungi sport matnlari – xususan, sport sharhlari, tahliliy maqolalar, videobloglar va podkastlar – lingvistlar uchun tahliliy material sifatida alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Bu matnlarda ko‘plab til birliklari – terminlar, frazeologizmlar, metaforalar, slang birliklar, aforizmlar – mavjud bo‘lib, ularning ayrimlari asta-sekin umumxalq tiliga singib bormoqda. Misol uchun, *long-range shot/uzoq masofadan zarba*, *blue field warrior/ko‘k maydon jangchisi* yoki *major league game/bosh liga o‘yini* kabi iboralar sport doirasidan tashqarida ham ishlatilib, ko‘proq umumiy madaniy va ijtimoiy ma‘noga ega bo‘lib bormoqda. Bu esa sport lug‘atlarining faqat sport atamalarini emas, balki umumiy til taraqqiyotini ham shakllantirishdagi rolini kuchaytiradi. Til o‘zgarishining tezligi sport terminologiyasida ayniqsa sezilarli. Yangi texnologiyalar, qoidalar yoki formatlarning joriy etilishi bilan bir qatorda yangi terminlar ham tilga kirib kelmoqda. Masalan, futbolga VAR (*Video Assistant Referee*) tizimi kiritilishi natijasida “*silent check*”, “*offside line check*” va “*clear and obvious error*” kabi terminlar shakllandi. Bu esa sport tilini “tez yangilanadigan til tizimi” sifatida belgilaydi va leksikograflardan doimiy kuzatuv va yangilanishni talab etadi. Shu bilan birga sport tilining yana bir muhim xususiyati – uning ijtimoiy qatlamlarga

² Yuqoridagi manba. – P. 45.

ko‘ra farqlanishidir. Yoshlar orasida ko‘proq slang va yumoristik jargon ishlatilsa, rasmiy sharhlarda lotin ildizli yoki soddalashtirilgan inglizcha so‘zlar (masalan: *pressing, counterattack, transition phase*) ustunlik qiladi. Bu holat sport lug‘atlarida foydalanuvchi profiliga mos segmentatsiyani joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Zamonaviy sport lug‘atini tuzishda quyidagi asosiy tamoyillar e‘tiborga olinadi:

Aniqlik va mazmunlilik – Har bir termin sodda va tushunarli tilda izohlanishi kerak. Masalan, *corner* – bu “maydonning burchagidan to‘pni zarba bilan o‘yinga kiritish” degan ma‘noni bildiradi.

Tarjima bilan moslik – Termin tarjima qilinganda uning semantik mazmuni saqlanib qolishi kerak. Masalan, *penalty* – “jarima zarbasi” sifatida tarjima qilinadi va bu atama qonunbuzarlikdan keyin amalga oshiriladigan maxsus zarbani anglatadi.

Kontekstual misollar – Har bir so‘z amaliy sport matnlaridan yoki sharhlardan olingan misollar bilan izohlab berilishi kerak. Masalan: “The striker made a brilliant solo run before scoring the winning goal” → “Hujumchi g‘alaba to‘pini urishdan oldin ajoyib yakka yurishni amalga oshirdi.”

Ko‘p tilli yondashuv – Aksariyat hollarda terminlar ingliz, rus va o‘zbek tillarida keltiriladi. Sport terminologiyasi nafaqat sport olamining leksik boyligini ifodalaydi, balki zamonaviy jamiyat tilining shakllanishida ham muhim o‘rin egallaydi. Shunday ekan, sport tilining izchil ravishda o‘rganilishi, tasniflanishi va lug‘atlar orqali ommaga yetkazilishi dolzarb lingvistik vazifalardan biridir³.

Bundan tashqari, sport lug‘atlari – bu maxsus lug‘atlar bo‘lib, ular ma‘lum bir sport turiga oid atamalar, qisqartmalar, iboralar va ifodalarni o‘z ichiga oladi. Sport tilida ishlatiladigan so‘zlar quyidagi toifalarga bo‘linadi:

Sport terminologiyasi o‘zining murakkab tuzilishi bilan til qatlamida alohida ahamiyatga ega. Bulardan umumiy sport terminlari barcha sport turlari orasida tadqiqot

³ Davlyatova E.M. Abduraimova M. Anglicisms in sport terminology of the Uzbek language and its difficulties in translation. Innovative achievements in science. 2024. – P. 67.

obyektining kengligi bilan ajralib turadi. Masalan, *musobaqa, jamoa, hakam, g'alaba, bosqich, rekord* kabi tushunchalar sport jarayonining umumiy konseptual maydonini belgilagani sababli, ushbu birliklar orqali sportning tashkiliy, natijaviy va jarayonli jihatlari ifodalanadi. Bundan tashqari, har bir sport turiga xos bo'lgan maxsus terminlar ham shakllangan bo'lib, ular futbol sohasiga mansub bo'lgan *ofsayd, penalti, burchak zarbasi (corner), dribbling* kabi terminlar asosida shakllangan. Mazkur leksika o'yin qoidalari hamda texnik harakatlarini ifodalaydi. Masalan, boks sportida *nokaut, jab, xuk, sparring* kabi atamalar sportchining jang usullari va natijaviy zarbalarini bildiradi. Tennisda esa *zarba (ace), deys (deuce), beksend, vole* kabi terminlar mavjud bo'lib, ular texnik usullar va o'yindagi maxsus holatlarni ifodalaydi. E'tiborli jihati shundaki, bu maxsus terminlarning katta qismi ingliz tilidan o'zlashgan bo'lib, xalqaro miqyosda yagona tushunchalarni ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Sport leksikasining yana bir qatlamini norasmiy jargonlar tashkil etadi. Ular ko'pincha sportchilar, muxlislar va sharhlovchilar orasida qo'llanilib, emotsional-ekspressiv ma'no kasb etadi. Masalan, *issiq transfer* – futbolchining mashhur va muhim o'tishini, *derbi* – raqobat darajasi yuqori bo'lgan o'yinni, *katta o'yin* – muhim bellashuvni, *yulduz* esa mashhur sportchini ifodalaydi. Bu turdagi leksika asosan publitsistik uslubda faol qo'llanib, sportning ijtimoiy-madaniy ahamiyatini kengaytiradi.

Sport tili ko'plab tashqi belgilarga ega bo'lib, undagi terminlar turli tillarga moslashtiriladi. Bu jarayonda lexicograflar sinonimiyaga yo'l qo'ymasdan, aniq va yagona terminlarni yaratishga intiladilar. Shu bilan birga, har bir sport turi (masalan: futbol, tennis, boks, sörfing) o'ziga xos terminologik tizimga ega bo'lib, bu esa har bir yo'nalish uchun alohida lug'at tuzishni taqozo etadi. Bunday lug'atlar nafaqat atamalarni tarjima qiladi, balki ularning madaniy kontekstdagi qo'llanishini ham hujjatlashtiradi. Sport diskursida metaforalar va jargonlar juda ko'plab qo'llaniladi.

Bugungi sport diskursida til ikki yo'nalishda rivojlanmoqda:

Normativ va standartlashtirilgan rasmiy sport tili – bu turdagi til asosan rasmiy hujjatlar, qoidalar, sport federatsiyalari tomonidan ishlatiladi;

Norasmiy, dinamik, ijtimoiy tarmoqlarga xos sport kommunikatsiyasi – bu esa keng jamoatchilik, muxlislar va blogerlar tilida namoyon bo‘ladi⁴.

O‘zbek sport terminologiyasida keyingi yillarda anchagina milliy leksik boyish vujudga keldi. Masalan, kurash (Buxoro kurashi) va belbog‘li kurash (Farg‘ona kurashi) sport turlari sifatida yuqori darajada rivojlangan.

M. Tastanovning qayd etishicha, qadimiy yodgorliklar orasida kurash usullarini, xususan, nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish, dushmani qo‘lga olish kabi usullarni aks ettirgan suratlar O‘zbekiston hududida olib borilgan arxeologik qazishmalar davomida aniqlangan⁵. O‘zbek tilidagi kurash sportiga oid leksik birliklarni quyidagi semantik guruhlarga ajratish mumkin:

1. “*Shaxs*” semantik birliklari: *kurashchi/wrestler, hujumchi/Attacker, offensive player, himoyachi/defender, bosh hakam/chief referee.*

2. “*Vaziyat*” semantik birliklari bir necha tematik guruhlarga bo‘linadi:

“*Musobaqa bosqichi*”ga oid vaziyatlar: *musobaqa/competition, turnir/tournament, chempionat/championship, birinchilik/championship.*

“*Taktik usullar*”ga oid vaziyatlar: *razvedka/intelligence, concealment of intent niyatni yashirish, tahdid qilish/threat, chalg‘itish/deception.*

“*Texnik usullar*”ga oid vaziyatlar: “*Ko‘tarish*” usullari / “*Lifting*” methods: *himoyalanih/protection, qarshi usul/counter method, teskari aylantirish/inversion, burash/twisting* va h.k.

Umuman olganda, sport leksikalari xalqning madaniy qadriyatlarini, mentaliteti va borliq haqidagi tasavvurlarini yaqqol ifodalaydi. Shu bois, ularni lingvomadaniy aspektida o‘rganish sport tilining ijtimoiy va madaniy funksiyalarini chuqur anglashga

⁴ Ruziyev Q.T. Lexicography about sports language dictionaries. Western European Journal of Linguistics and Education. Volume 3, 2025. – P. 103-104.

⁵ Tastanov, N. Theory and methods of wrestling. – Tashkent: Sano-standart. 2017. – P. 480.

xizmat qiladi hamda tilshunoslik fanining zamonaviy yo'nalishlaridan biri sifatida ahamiyat kasb etadi.

Sport terminologiyasini tadqiq etishda shuni esdan chiqarmaslik kerakki, til – bu madaniyatning oynasidir. Olimpiya o'yinlari kabi global voqealarni ifodalashda ishlatiladigan lug'aviy birliklar har bir til jamoasining ijtimoiy-madaniy, tarixiy va milliy xususiyatlarini aks ettiradi. Olimpiya o'yinlari eng nufuzli xalqaro sport musobaqalaridan biri sifatida turli til va madaniyat vakillarini birlashtiradi. Bu esa, ko'pincha, turli tillarning leksik tizimlarida tafovutlarning yuzaga kelishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бархударов Л. С. О значении и задачах научных исследований в области терминологии//Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М.: 1970. – 142 с.
- 2.Davlyatova E.M. Abduraimova M. Anglicisms in sport terminology of the Uzbek language and its difficulties in translation. Innovative achievements in science. 2024. – P. 48.
- 3.Davlyatova E.M. Abduraimova M. Anglicisms in sport terminology of the Uzbek language and its difficulties in translation. Innovative achievements in science. 2024. – P. 67.
- 4.Ruziyev Q.T. Lexicography about sports language dictionaries. Western European Journal of Linguistics and Education. Volume 3, 2025. – P. 103-104.
- 5.Tastanov, N. Theory and methods of wrestling. – Tashkent: Sano-standart. 2017. – P. 480.
- 6.Azizov, N. Belt-bound Turkestan wrestling. – Tashkent: Teacher. 1998. – P. 91.
7. Kurbaniyazov R. T. Dynamic Characteristics of Sports Terminology. O'zbekiston olimlarining ilmiy-amaliy tadqiqotlari" ilmiy-nazariy, metodik jurnali.Urganch- 2025, 1(13).49-55-betlar
- 8.Kurbaniyazov R. T. System Characteristics of Sports Terminology O'zbekiston olimlarining ilmiy-amaliy tadqiqotlari" ilmiy-nazariy, metodik jurnali. Urganch-2025// 1-soni,93-96-betlar

9.Kurbaniyazov R. T. Morphological characteristics of sports terminology in English and Uzbek. In science, Foreign Linguistics and Linguodidactics. Journal, Issue – 3 № 6 (2025) / ISSN 2181-370. p 46-51